

بسم الله الرحمن الرحيم

:

مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية

إعداد

إشراف

/ .

2005 - 1426

نموذج رقم (٢٦)

قسم: العلوم الشرطية

تخصص: القيادة الأمنية

ملخص رسالة ماجستير دكتوراه

عنوان الرسالة: مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية.

إعداد الطالب: خالد بن محمد عثمان الفالح.

إشراف: لواء. دكتور/ محمد فتحي عيد.

لجنة مناقشة الرسالة:

١- لواء. دكتور/ محمد فتحي عيد.

٢- لواء. دكتور/ علي بن فايز الجحني.

٣- الدكتور / حمزة بيت المال.

تاريخ المناقشة: ١٤٢٦/١١/٠٨ هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠٠٥ م.

مشكلة البحث:

تتضح مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس:

ما مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية؟

أهمية البحث:

(١) أهمية المعلومات الأمنية في إدارة العمل الأمني.

(٢) أهمية تعدد مصادر المعلومات للأجهزة الأمنية.

(٣) أهمية التعامل مع مصادر المعلومات للأجهزة الأمنية.

(٤) أهمية تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة.

(٥) أهمية معرفة مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية.

أهداف البحث:

- (1) التعرف إلى ما المصادر المفتوحة وأهميتها ومميزاتها للأجهزة الأمنية.
- (2) التعرف إلى أساليب تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة.
- (3) التعرف إلى مدى استخدام الأجهزة الأمنية للمصادر المفتوحة بالملكة.
- (4) التعرف إلى مقومات تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة.
- (5) التعرف إلى معوقات تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة.
- (6) التعرف إلى الفروق ذات الدلالة الإحصائية في استخدام الأجهزة الأمنية للمصادر المفتوحة التي ترجع إلى نوعية الجهاز الأمني.

فروض البحث وتساؤلاته:

- (1) ما المصادر المفتوحة ذات الأهمية للأجهزة الأمنية ؟
- (2) ما أساليب تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة للحصول على المعلومات الأمنية ؟
- (3) ما مدى استخدام الأجهزة الأمنية للمصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية بالملكة ؟
- (4) ما مقومات تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية ؟
- (5) ما معوقات تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية ؟
- (6) هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام الأجهزة الأمنية للمصادر المفتوحة ترجع إلى نوعية الجهاز الأمني؟

منهج البحث:

لطبيعة الدراسة وأهدافها تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح الاجتماعي، وهو أحد أنماط الدراسة المسحية التي لا تهدف فقط إلى وصف الظاهرة كما هي بل الوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم الواقع واستخلاص نتائج معينة تفيد في علاج مشكلة الدراسة.

أهم النتائج:

- (1) أهمية استخدام المصادر المفتوحة بجانب المصادر السرية.
- (2) أن من العوامل التي تدفع غالبية مجتمع الدراسة لاختيار المصادر المفتوحة كمصادر مهمة، تعدد مصادرها، وغزارة معلوماتها التفصيلية وانعدام القيود السرية، وقلة التكلفة المالية.
- (3) أتضح من الدراسة أن الصحف كمصدر مفتوح حظي على درجة استخدام كبيرة ثم يليها المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ثم الإذاعة المرئية.
- (4) تبين من الدراسة أن جميع عبارات المحور الثاني (مقومات تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة) قد حظيت على درجة موافقة كبيرة.
- (5) تبين من الدراسة أن جميع عبارات المحور الثالث (معوقات تعامل الأجهزة الأمنية مع المصادر المفتوحة) قد حظيت على درجة موافقة كبيرة.
- (6) تبين من الدراسة أن هناك فروق ذات دلالات إحصائية في استخدام الأجهزة الأمنية للمصادر المفتوحة لصالح جهاز الاستخبارات العامة.

م.م. /

م.م. /

م.م. /

م.م. /

م.م. /

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

Naif Arab University For Security Sciences

College of Graduate Studies

نموذج رقم (27)

Department: Police Sciences

Major: Security Management

THESIS ABSTRACT MA PH.D

Thesis Title : Dealing fundamentals with the open sources
Together the security information

Prepared By : Khaled Mohamed Othman Al Faleh

Supervised By: General Doctor: Mohammed Fathiy Eid

Thesis Discussion Committee:

- 1) General Doctor. Mohammed Fathiy Eid
- 2) General Doctor: Ali Faiz Al Jehney
- 3) Dr. Hamza Bit Almal
- 4)

Defense Date: 8/11/1426 H Corresponding to 10/12/2005

Research Problem:

The study's problem is clear in answering the main question: What are the dealing fundamentals of the open sources to gather security information?

Research Importance

- 1) The importance of security information in managing the security work.
- 2) The importance of diversification of information sources for security bodies.
- 3) The importance of dealing with the information sources for the security bodies.
- 4) The importance of dealing with open sources for the security bodies.
- 5) The importance of dealing fundamentals 'knowledge with the open sources to gather the security information

Research Objectives:

- 1) Identifying the open sources, their importance and their advantages to the security bodies.
- 2) Identifying the security bodies dealing techniques with the open sources.
- 3) Identifying the amount of the Kingdom security bodies ' use of the open sources
- 4) Identifying the dealing fundamentals of security bodies with the open sources
- 5) Identifying the dealing obstacles of security bodies with the open sources
- 6) Identifying the differences with a statistical indication at the security departments' use of the open sources, that is attributed to the quality of the security body.

Research Hypotheses /Questions

- 1) What are the most important open sources to the security bodies?
- 2) What are security bodies dealing the techniques with the open sources to obtain the security information?
- 3) What is the amount of the Kingdom security bodies' use of the open sources to gather the information?
- 4) What are the fundamentals of security bodies dealing with open sources for the security bodies for information collection?
- 5) What are the obstacles of security department dealing with open sources for the security bodies for information gathering that are attributed to the security body?
- 6) Are there any differences with a statistical evidence at the security bodies's use for the open sources?

Research Methodology

Due to the study's nature and its objectives, the analytical descriptive approach is used with the social survey techniques, which is one of the survey studies patterns that aims not only to describe the phenomenon but also to reach certain conclusions that participate in understanding the reality and concluding certain results which are useful in the study problem adjustment.

Main Results

- 1) The importance of the use of open sources beside the private sources based on the ones who are investigated point of view
- 2) The factors that recommend most of the study community to select the open sources as an important sources due to the diversification of their sources , the abundant of their detailed information and the absence of undisclosed restrictions , and the triviality of the financial costs
- 3) The study displays that the newspapers are the open source that has got a large use, and then they are followed by the electronic sites on the internet and then the visual broadcasting.
- 4) It is clear from the study all second field phases (the fundamentals of security bodies dealing with open sources) has obtained the utmost concurrence
- 5) It is clear from the study that all second field (the obstacles security bodies dealing with open sources) has obtained the utmost concurrence
- 6) It is clear from the study that there are differences of statistical evidences at the use of the security bodies of the open sources for the public intelligence body.

inc

[Signature]

[Signature]

[Signature]

إهداء

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

...

..

.

/

.

/

.

.

/

.

/

.

/

.

/

.

/

.

.

..

.

/
/

/

.

.

/

/

/

/

/

..

/

.

/

.

:

/

/

.

--

••

••

•

••

1	
18 - 6	
7	:
9	:
10	:
10	:
11	:
145 - 19	
20	:
23	:
23	:
30	:
38	:
40	:

..

45	.
57	.
79	.
93	.
93	.
105	.
119	.
125	.
134	.
158-146	
147	.
147	.
147	.
148	.
149	.
157	.
183-159	
160	.
169	.

..

193-184	
185	.
189	.
194	.
196	.
219	.

26	.	1
34	.	2
49	.	3
74	.()	4
80	.	5
92	.	6
97	.	7
103	.	8

151	.	1
153	.	2
156	.	3
157	.	4
160	.	5
160	.	6
161	.	7
162	.	8
163	.	9
164	.	10
165	.	11
166	.	12
167	.	13
168	.	14

..

168		15
171		16
173		17
181		18
183		19

المقدمة

...

.() :

()

.()

:

:

.

:

.

	%90	
(1)	%10	
	.	

(1999)		(1)
		.209
(2004)		-
		.294

-

-

.

.

ترتيب خطة الدراسة/

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

.

:

.

.

.

الفصل الأول

المدخل للدراسة

الفصل الأول المدخل للدراسة

:

. :
. :
. :
. :
. :
. :
. :

(1)

.74 : (1998) (1)
(110)

.

:

(

)

ثانياً: أهمية الدراسة:

ثالثاً: أهداف الدراسة:

-1

-2

-3

-4

-5

-6

رابعاً: تساؤلات الدراسة:

-1 :

-

-

-2 :

-

-

(1)

" "

(Competent)

(Constituent)

(Valid)

()

.

.

.

: -2

()

()

.

()

()

(2)

(-)

(1974)

(1)

.1022 210 200

.886

()

(2)

(2)

()

(1)

(inter communication)

()

: -3

()

(3)

" ()

(4)"

"

" () (5)"

(6)"

(2001) (1)

(1989) (2)

.299

(2002) - (3)

.22

(1973) (4)

(1967) (5)

(1980) (6)

.135

.1134

.979

"

(1)"

"

(2)"

"

(3)"

.

.

: **-4**

(4)

(2001) (1)

.28

(1997) (2)

.47

(1999) (3)

.12

: (1980) (4)

.511

()

"

(1)"

-

"

:

(2)"

-

"

"

:

:

"

:

"

"

"

"

:

..

:

..

:

..

(3)"

.

.

:

:

(4)"

.

"

"

"

(5)

.

(1990)

(1)

.449

.449

(2)

(1974)

(3)

.200

(1990)

(4)

.319

(1990)

(5)

.6

" (1)

(Source)

"

(2)

"

(3)"

"

(4)"

.8

(2002)

-

(1)

(1997)

-

(2)

.67

.6

(3)

-

(4)

.8

-

-

-

-

-

(1)

-

.

:

-5

(2)

"

(3)

"
.....

(2002)

(1)

.65

(1416)

-

.15

)

(1424)

(2)

.5

(1995)

(

(3)

.74 (110)

: -6

.

.

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

:

:

المبحث الأول الإطار النظري

- -

(1)

(2)

(3)

	(2002)	-	(1)
	.21		
(184)		(1994)	(2)
		.51	
	(2001)	-	-
	.64		
			(3)
		.65	

(1)

(2)

:

(open information system)

(Close information system)

:

(3)

(1995) (1)

.38

:

(2003) (2)

(46)

.33

(1993) -

.79

74

-

- (3)

.62

%90

(1)

.

.

.

:

.

(2000)

(1)

.46

(121)

74

-

.35

-

المطلب الأول: المعلومات وأهميتها لأجهزة الأمن

:

أولاً: تعريف المعلومات وأنواعها:

()

(1)

(Publicity) (Enlightenment) (Information)
(Knowledge)
(Communication)
(Announcement)
(2)

" (Comptons Encyclopedia)
(3)"

" ()
(4)"

() (1968) (1)

(2) Words and Theasurus of English Roget, Peter Mark. NewYork, Chathan River, 1987 . Phrases.

(3) Compton encyelopedia (1970), V.13 p. 1881.

: (1981) (4)

.35

(1)»

":

(2)»

()

:

(3) ...

(4)

400

(1) Brods (1980), Information as the Fondamantal Social Sciece, New bend in Documentation and information, London, Aslip. P. 21

(1994) (2)

.34 (571)

(2000) (3)

.8

.23

- (4)

(1996) -

.87

.(1)

:(Data) -1

.

: -2

.(Information) ()

:

:(Knowledge) -3

).(2)

()

.- 1 -

.13

(1)

:

..

(1993)

. . (2)

:

.14

.13

-

27

-

-

(1)

علاقة البيانات والمعلومات باتخاذ القرارات

...

.28

.14

.15

- (1)

(2)

(1993) (3)

.30

(4)

(1) : -5
 (2)

(3) : -1

(4)

.67	(2003)	(1)
	(1986)	(2)
	.187-186	-
	-	-
	.48	(3)
14	.90	(4)

	:	-2
	:	
	.	-
	.	-
	.	-
	.	-
(1)	.	-
:	:	-3
	.	-
	.	-
(2)	.	-
	.	-
	:	-4
	.	-
	.	-
(3)	.	-

.91		(1)
	.92	(2)
	.92	(3)

-5

:

:

(1) ...

(2) ...

:

(3)

ثانياً: خصائص المعلومات الأمنية:

- -

ρ

.46	(1)
.66	(2)
.68	(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

			<hr/>	(1993)	(1)
				.27	
.29				-	(2)
	.51				(3)
				(1979)	(4)
				.37 - 11	
- Information Network System. Kitahara, Yasusada London, Heine mann.					
.31				-	-

(1)

(2)

(3)

(4)

.- 2 -

) :

.30

(1995)	(1)
-	(2)
	.52
(2002)	(3)
	.188
(1993)	-
	.66

(4) McGarry, K. J – Changing Context of Information an Introduction Analysis. London, Bingley, 1981.

(2)

-1

.

(1)

-2

.

-3

..

(2)

.92 - 90

	(1)
(1996)	(2)

.90

(1986) -

.109

- -

.45

.11 -

.186 -

-4

(1)

-5

(2)

-6

-7

.92 - 91 - 90

.55

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

				(1984)	(1)
				.107 - 106	
					-
					.89
	-	-	-	(2002)	-
			.132		
:			-	(1991)	-
		.107			(2)
				.66	
	.79				-
					-
.27					(3)
.32					

ثالثاً: أساليب التعامل الأمني مع المعلومات من مختلف مصادرها وأهميتها:

(1)

(2) ..

(3)

(4)

			(1)
		.66	-
			.38
		(1992)	(2)
.56			-
	.11		-
		.186	(3)
	44		(4)
	(1412)
		.65	

(1)

(2)

.

(3)

(4)

.

	.79			-
				(1)
			.71	
.65		.		(2)
(79)		(1977)		(3)
				.56
				-
			.65	
		.294		-
.81		...		(4)

المطلب الثاني: ماهية المصادر المفتوحة للمعلومات

	(2000)	(1)
.51	-	-
(2003)	-	-
13	-	-
.29	-	-
.64	-	-

(1)

(2)

(3)

"

"

(2002)

(1)

49

.44

-

-

(1995)

-

-

.225 - -

-

-

(1421)

(2)

58

38

-

41

-

(1997)

(3)

.29 - 28

- Nato – Open Source – Intelligence Hand Book. November. 2001. p. 2

-

-

-

(2003)

-

.58

.45

(1993)

-

1994

(1)

40

2004

(2)

(3)

(4)

.92

..

(1)

(2) Oss,04 , Back To basics: 2 nd Generation Osint & Global Issues – Proceedings
- Holiday inn Westpark Rosslyn – Washington, D. C. 12 – 16 – April 2004.

(3)

.65

.56

-

.40 – 11

(4)

.24

-

-

-

.177

%90

(1)

(2)

" "

()

(3)

1962

" "

(%80)

(CIA)

(1)

.34

(1974)

(2)

.90

.45

-

) .

(1990)

-

: (

.294

-

-

-

(1985)

(3)

.405

. 1993

(1)

"

(2)!!"

(3)

(4)

(1) Admiral William O. Studman. American Intelligence Journal, spring, summer (1993).

.76

(2) R. steel open source intelligence, what is it ? November (1995) p. 330

. (1985) (3)

45

(1)

:

(1990) . . -

.34 - 33

.58

-

-

-

-

.18

-

.

-

(4) Oss Notices, May(1995) -Steven Rodan, Jerusalem post, 6 January (1995).

:

أولاً: ماهية المصادر المفتوحة للمعلومات:

:

"

:

"(1)

":

"

":

()

"(2)

()

(1)

.51

(2)

-

.8

() " :

(1)"

(2)

.

(3)

.

.8	...	-	(1)
		(2003)	(2)
		.50	
		.45	-
	.34 - 33		-
.35			(3)

(1)

(2)

(3)

	.6	(1)
	.8	(2)
.31		(3)

:

)⁽¹⁾.

- 3 -

.(

74

.34 - 33

.58

.18

(2002)

(1)

.217

. . . -

. . . -

. . . -

. . . -

.

(3)

.

(2)

(1)

:

:

-1

:

-

...

(1)

.

.193

(1)

.109

-

- Gray, John. Scientific information/ John Gray and Brian Perry – London:
Oxford university press, 1975 – p. 1.

.22 – 21

-

.176

-

-

.57

-

74

-

.

-

.94 – 90

37 – 11

-

(1)

-

(2)

-

(3)

(2002)

(1)

.22

(2004)

-

.120

(2001)

-

.176

- Herbert, Ray & Donald Ungerati & Thomas Bohn: An Introduction to Modern Communication Mass Media (New York: Longman, 1982) p. 297.

(2) Nato – Open Source – Intelligence – Hand Book – 2001 – p. 2.

.217

-

.58

-

-

-

-

(1998)

(3)

.17 – 4

(2003)

-

.77

.49

-

.173

-

(1)

-

(2)

"

"

(CNN)

(3)

		(1984)	(1)
		.94	
.17		(1987)	-
	.291		-
.44			-
			-
		.17	
			-
		.66	
.45			-
		(1999)	(2)
		.67	
.71 - 70			-

(3)The Washington post, 25 August (1995).

-

(1)

:

-2

%1

(2)

(3):

(1991)

(1)

.269

- Nato – open Source – Intelligence – Hand Book – 2001 – p. 3.

.9

-

.36

(2)

.37

(3)

(
:
(1)

(
- -

(2)
(

(3)
(

(1)
.88
.37 -
.24 -
.63 -
.67 - 66 -

(2) Nato – open Source – Intelligence Hand Book. 2001, p. 20.

.10 (3)

(1)

(

(2)

(

	:		(1989)	.	(1)
	.	267	-	-	
	:		(1996)		-
	.	222			-
				.30	
-	-		(1988)		-
		.288			
-			(1985)		-
	.	206			
			(1997)		-
	.	18			
	.	.105			(2)

(1)

ثانياً: مصادر المعلومات المفتوحة التقليدية بصفة عامة:

:

(2)

-1

(3)

	.39		(1)
.28	-	-	-
		(2000)	-
	.69		
.151 -147-111			(2)
.74			(3)

(1)

:

(1964) : (

(

(2)

(3)

	(1983)	(1)
	.78	
.118 - 117		-
		-
	66	
.74		-
	-	-
		.235
		-
.188		-
.185		(2)
.53		(3)
.66		-

2000
 2000 2000 1979
 689000 .⁽¹⁾900.000

.

(2)

.

(3)

"

			(1993)	(1)
		:		
		.30		
.138			(1978)	(2)
			.365	-
	117	-	-	-
			(1998)	(3)
			.108	
.133				-
	.189			-

(1)

()

(2)

(3)

(4)

: (

.185

(1)

-

.188

.12

(2)

(1991)

-

(3)

.121 - 118 - 115

:

(1979)

...

-

.70

.76

-

-

-

.65

(1997)

(4)

.53

-

-

.258

.14

-

(1)

"

(2)"

50.000

(3)

1500

1750

.54 - 20

:

.96

.125 - 111

.56

(1979)

.36 - 35

(1980)

(1982)

.141 - 140

(1988)

.104

(1)

(5)

-

-

-

(2)

-

(3)

∴
(1) " "

(2) 12 113

(Series) (3) ()

: (

(4)

-	(1987)	-	(1)
.14			
.50 48 (.)		(.)	(2)
.58			(3)
.14			-
.108			-
.22 - 20			-
:		(.)	(4)
.11		:	
.124			-

(1)

(2)

(3)

(4)

				(1983)	(1)
				.8	
				(2002)	-
		.16			
		-	(2003)	-	-
.35					
	.75			-	-
				.225	
.145					(2)
			(1989)	-	(3)
	.77				
	.247				-
	.116			-	-
				(2004)	-
				.83	
				(.)	-
				.125	
.109			(1995)		(4)

	(1)								
								(2)	
(3)									
									(4)
									(5)
									(6)
									<hr/>
	.108								(1)
	.61								(2)
13									(3)
	.128								(4)
									(5)
							.199		
	.87			-	-	-			-
							-		-
								.260	
	.123								(6)
		.16							-
.108 - 37 - 36									-

(1)

(2)

:

(3)

(4)

		.45	...	(1)
	.34 - 33			-
	.58	-	-	-
-	-		(2001)	(2)
	.77			-
				.236
	.189			-
	.43 - 40		...	(3)
.131				(4)
	.82			-

(1)

(2)

%7

(3)

(4)

: (

.171	(1)
.68 - 65	(2)
.171	(3)
.108	-
.108	-
.103	(4)

(1)

(2)

(3)

:

(

(1994)

(1)

.136

.223

-

-

-

.60

.7

(2)

-

.188

.136 - 135

(3)

.35

-

-

-

(1987)

-

. 73

(1)	(3)	(2)	(4)
-	-	-	(1994)
		17	(2001)
	.38		-
	.271		-
.12			-
95			-
	18		-
-		-	(1407)
			84
			(2001)
		20	-
			-
			63
			(3)
			.79
			-
			.85
107			(4)

(1)

(2)

()

"

(3)"

-2

.71

.70 - 69

.229 - 197 - 179

(1)

(2)

-

-

.65

(1998)

(3)

.18

(1) "

1901

1920

(2)

		<hr/>	
		(2003)	(1)
		.46	
.79		-	-
	.134		-
		-	-
			.287
	.148		-
	.151		-
		(1987)	(2)
		.23 - 21	
. 12			-
		(1988)	-
		.115	

()

(1)

(2)

				(2001)	(1)
		.51			
	.49				-
.202					-
	.73				-
			(1997)		(2)
		.32			
	-	-	(1982)		-
			.12		
			2000 (1999)		-
		.83			
.213				-	-

- Windleshan L. Broadcasting in a Free Society, Oxford: B, Blackmell Publishers, (1981) p. 103.

(1)

(2)

(3)

(4)

	:		<hr/>	(1981)	(1)
				.93	
	.49				-
.51					-
	.142	-	-	-	-
.21			:		-
- Julian Hale: Radio power, Propaganda and international Broadcasting (Philadelphia: Temple University press, 1975) p. 1.					
	.21 – 20				(2)
		.132			-
		.66			-
		.71			(3)
.97-90					-
			-		-
			.244 – 243 – 242		
140			-		(4)
.52					-

:

(

(1)

(

.(- 4 -

) . (2)

(

(3)

.55

(1)

.33 - 32

-

204

(2)

(2005)

(3)

270

.26

-

267

-

(1989)

-

.55 - 54

-

222

.288

-

209

2000

-

18

-

• (4)

-3

(1)

.26

(1985)

(1)

.13

			(1)
	()	
	(2)	:	
			(
(3)			
			(
	(4)		
142			- (1)
	.110		-
.77			-
		.15	-
	.120		-
	157		(2)
	.77 - 57		(3)
.16			-
.110 - 40			-
.59 - 58			-
.85 - 84			-
99		-	(4)
.60			-
.57			-

(

()

(

(1)

(CNN)

()

()

...

(2)

.369

(1)

.14

-

.29

-

.14

-

108

-

-

-

(2004)

(2)

-

-

-

94

" " "

(1)" ...

(2):

(

(3)

(5)

(4)

_____ (1)

.55 - 54

(2000) (2)

.94 - 39

160

.78

.109

222

.78

132

.55

2000

(2000)

.19

30

288

31

			(1)
			(2)
	(3)		(3)
		(4)	(4)
			(5)
			(1)
	.110		-
		.175	(2)
.69			(3)
.18			(4)
	267		-
		222	-
	59		-
41			-
.76			(5)
	270		-

ثالثاً: مصادر المعلومات المفتوحة غير التقليدية:

()

(1)

(2)

(- 5 -) .⁽³⁾

	-	(1)
		209
.98		-
.43 - 40		-
.133 - 23		(2)
99	-	-
.102		-
.43 - 40		-
100		(3)

(5)

•

:

-1

(1)

(2)

:

-2

.65	-	(1)
	-	-
	.	342
.159		-
		(2)
	.	33
377		-
.91-90		-
.141 - 140	-	-

(1)
(CD – RoM)

(2)
(3) -3

- (1)
105
- -
.175
(2)
.43 - 42

- Lambert, Jill (1985). Scientific and technical Journals London. Clive Bingley.

24 (3)
161 - - - -
59 - - - -
347 - - - -
57
.96 -

(1)
(SPSS)

.

(2)

(3)

() ()

	.99				
					(1)
			-		-
				.111	
.3					-
			-		(2)
				.171	
	.99				(3)
.286			-		-

			(1)
		:(2)()	-4
	(3)		
		(4)()	
			<hr/>
			- (1)
			185
	38		(2)
	389		-
			-
		118	
99		-	(3)
.102			-
.91 - 90			-
.217		-	-
	126		-
	.38		(4)
203		-	-
	389		-
.211		-	-

(1)

:

-5

(2)

(CD. Rom)
(DVD)

(3)

		-	(1)
			.248
		(2000)	(2)
		.	88
		-	-
		.	301
	36		-
	()	(2001)	(3)
	.23		-
		.	260
.145-143		-	-
76			-

	(1)						
		(Internet)		:(2)			-6
(International Net Work)							
							(1)
							304
	.66						-
							-
							.286
	-	-		(2003)			(2)
				.32			
				(1996)			-
			31				
	164		-	-	-		-
							-
							.5
	.45						-
18-8		()					-
							-
							182

(The Net)
(The Web)
(Electronic Super High Way)

(Word Net)

1994

(PC)

(1)

(2)

.33

.123

16 - 3

(1)

(2)

-

-

.167

(1)

941.000.000

2005

(2)

(3)

()

()

- (1)

. 427

. 97

-

. 285

-

76

-

.35

(2)

- (3)

.435

(1)

(2)

world wide web ⁽³⁾(www)

		(2003)	(¹)
	.190 - 177	(2002)	(2)
42			(3)
	.33		-
		.5	
98		-	-

()

(1)

-) .⁽²⁾

.(

- 6

.49

(1)

- (2)

.453 - 436 - 431

.176 - 160

-

- Nato –open Source – Intelligence, Hand Book – 2001 p. 12.

• (6)

المطلب الثالث: مقومات التعامل الأمني مع المصادر المفتوحة

- -

:

أولاً: المقومات العامة للتعامل الأمني مع المصادر المفتوحة للمعلومات:

(1).

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

.67

(1)

:

:

-1

(1)

:

(2)

-

(3)

.19

(1)

- Nato – Open Source – Intelligence – Hand Book – 2001 p. 7.

. 60

(2)

. 60

(3)

(1)

-

-

(2)

-2

:

(3)

(4)

(... - - -)

(5)

68

(1)

.67

(2)

.247

(3)

.116

-

-

(4) Nato – Open Source – Intelligence – Hand Book – 2001 p. 7.

71

(5)

.(

• (7)

:

(1)

(2)

-4

:

(1)

.51

-

-

13

.29

-

66

(2)

(1)

.

-5

:

(2)

- (2002) (1)

. 79

79

-

.269

(2)

43

-

182

-

-7

(1):

17

(1)

(1)

(2)

-

) :

.(

-8

(1991)

(1)

.43 - 34 - 31

(1994)

-

.59 - 41 - 31 - 13

77

(2)

• (8)

:

:

:

(1)

.

(2)

-8

77

.113

(1)

(2)

ثانياً: مقومات التعامل الأمني مع المصادر المفتوحة التقليدية:

:

:

-1

:

(1)

- (1)

322

.53

-

(1)

:

-

(2)

.

.

-

	.173	(1)
.49		-
.45		-
	.94	-
	.67 - 66	(2)
.24		-

(1)

(2)

(3)

(4)

	206	...	(1)
18			-
	222		-
	.288		-
			-
		.30	
(2) Nato – Open Source – Intelligence – Hand Book – 2001 p. 6.			
.125 – 111			(3)
.96			-
.54 – 20			-
	.141 – 140		-
.217 – 148 – 90			(4)

-

(1)

-

(2)

(1996)

(1)

2

(1997)

-

43 42

-

-

-

94

40

-

-

30

273

-

.22 - 21

(2)

74

-

.109

-

- Gray, John. Scientific information/ John Gray and Brian Perry – London: oxford university press, 1975. p. 1.

:

-2

-

-

(1)

(2)

	83		2000	(1)
		.12		-
.213			-	-
	.52		-	(2)

(1)

(2)

:

(

			(1996)	-	(1)
			91		-
				26	-
.13					-
	.36			-	(2)
	.49				-
.21 - 20					-
		.132			-
77 42 39					-

(1)

:

()

:

(

(2)

(

.15

.23 - 21

.49

.202

12

.73

(1)

(2)

-

-

-

-

(1)

(

(2)

(3)

(

	.117	-	(1)
	.95	-	-
	.82	-	-
	69	-	(2)
.21 - 20		-	-
	.132	-	-
34 24		-	-
	.19 - 18	-	(3)
67		-	-

(1)

(2)

(

8

(1)

.144

-

-

-

-

.55

-

-

-

-

94

125

-

263

-

18 - 5

-

207

(2)

77 43 39

-

(1)

:

-3

(2)

(3)

.16

(1)

(1986)

(2)

.9

:

(1984)

-

.321

(1993)

-

.21

.144

-

-

-

-

.59 58

-

35

(3)

(1)

(2)

(3)

	.42		(1)
.85 - 84		2000	-
	.11		-
		(2004)	(2)
		.114 - 112	
	.171		-
.16			-
2			(3)
	.51		-
			-
		30	
	.102		-
.34 24			-

(1)

(2)

(3)

				<hr/>		
				(1978)		(1)
			-			
		.106				
	.154		-	-	-	-
99						-
	.43					-
	84 - 83				2000	-
.14						-
.18						(2)
13						(3)
		43				-
		34				-
		.19 - 18				-

				(1)
.				
:				
				-
		(2)		
				-
		(3)		
				<hr/>
				(1)
			.26	
.18				-
	.43			(2)
		.132		-
76				-
	.81			(3)
99				-
	.106			-
.57				-

		(1)	-
	(2)	()	-
			-
		(3)	
		(4)	
	:	(1993)	(1)
		193	
.95			(2)
			(3)
		.27	
		(2003)	(4)
	75		
		(1999)	-
		100	
			-
		30	
		275	-
	59		-
.75 - 71			-

-

(1)

-

ثالثاً: مقومات التعامل الأمني مع المصادر المفتوحة غير التقليدية:

(2)

13		<hr/>	(1)
77		-	-
	15		-
		-	(2)
			209
.133 - 23			-

(1)

:

(1

(2)

(3)

(2

		-	(1)
		.	105
.175	...	-	-
	222		(2)
	.224		(3)

(1)

(3)

(2)

(4)

(3)

(5)

.229

(1)

- Nato – Open Source – Intelligence – Hand Book – 2001. p. 18.

. 332

(2)

. 371

(3)

(1)

(6)

(2)

.379

(1)

-

32

- 48

-

-

172 - 146

- Nato – Open Source – Intelligence – Hand Book – 2001. p. 18.

.214

-

(2)

(1)

(7

(2)

(8

(3)

(Telnet) (Wincim) (CIM) :

(Compuserve Netlancher)

(4)

			(.)	(1)
			272	
	%89	49		55
	79			(2)
	.44			-
.58 - 51	-	-		-
(3) Nato - Open Source - Intelligence - Hand Book - 2001. p.6.				
	95			(4)
	113	-	-	-
			194 188	-

(1)

(9)

(Online)

(Multimedi) (DVD)

(2)

(10)

(3)

-

-

(1997)

(1)

100

-

(2)

351

.96

-

- Nato – Open Source – Intelligence – Hand Book – 2001. p. 6.

.59 – 41 – 31 – 13

(3)

.43 – 34 – 31

-

75

-

(1)

(2)

(3)

المطلب الرابع : معوقات التعامل الأمني مع المصادر المفتوحة

()

()

()

17	(1)
113	(2)
- 277	(3)
	296

() ()

()

:
:

(1):

:
(

(

- (1)

52

77

-

(

(1)

(

(2)

:

:

-	(1)
	57
-	(2)
	.58

(1):

(2)

113	-	-	(1)
- 179	-	-	(2)
			.187

:() :

(1)

(2)

(3)

(4)

.55								-
- 46		-		-				(1)
								.47
	.144			-		-		-
				-				-
							.94	
.55								-
				263				-
				238				(2)
.18								(3)
				222				-
								-
							.30	
				260				(4)

:

:

:

-

-

.

.

.

.

.

.

.

:

:

.

.

(1)

(2)

	.49	(1)
.202		-
	.351	(2)

. 1998 - 1418 :

:

-1

-2

-3

:

:

:

. 2000 - 1420 :

:

:

.

:

-1

.

-2

.

-3

.

-4

.

-5

.

-6

.

:

:

:

. 2000 - 1420 :

:

:

-1

" "

-2

-3

" "

-4

:

.

.

:

:

. 2003 - 1424 :

:

:

:

-1

.

.

:

-1

.

.

-2

.

.

-3

.

.

:

. 2001 - 1421 :

.
 :
 -1
 .
 -2
 :
 .
 -3
 .
 -4
 .
 :
 -
 .
 -
 (- -)

. 2004 - 1425 :

-1

-2

-3

-4

-1

-2

. 2003 - 1424 :

.
:
-1
-2
-3
-4
:
.

الفصل الثالث

الإطار المنهجي للدراسة

:

.

:

:

(1)

.

:

:

(100)

.

(85)

(185)

.

:

:

.

(1)

(185)

(53)

%66.7

(122)

:

:

:

-1

1426/25

:

-2

:

-3

:

-4

:

:

(1)

:() :

:

:

:

:

-1

:

(4) (5)

(3)

-2

-3

:

(4) (5)

(3)

(1)

(Likert)

.

:

:

:

-1

:

:

-

.(- 3 -)

.

:

-

:(3)

(1)

:

:

(1)

(122 =)

,457 (**)			1
,000			
,560 (**)			2
,000			
,549 (**)			3
,000			
,736 (**)			4
,000			
,676 (**)			5
,000			
,471 (**)			6
,000			
,270 (**)			7
,005			
,519 (**)			8
,000			
,520 (**)			9
,000			
,254 (**)			10
,007			
,550 (**)			11
,000			
628 (**)			12
,000			
,722 (**)			13
,000			
,675 (**)			14
,000			
,533 (**)			15
,000			
,520 (**)			16
,000			

(0.01)

(**)

(1)

.

:

(2)

(122 =)

,297 (**)			1
,001			
,563 (**)			2
,000			
,423 (**)			3
,000			
,369 (**)			4
,000			
,522 (**)			5
,000			
,396 (**)			6
,000			
,547 (**)			7
,000			
,458 (**)			8
,000			
,619 (**)			9
,000			
,390 (**)			10
,000			
,455 (**)			11
,000			
,324 (**)			12
,001			
,471 (**)			13
,000			
,445 (**)		()	14
,000		(
,430 (**)		(15
,000			
,486 (**)			16
,000			
,480 (**)			17
,000			

(2)

,622 (**)			18
,000			
,620 (**)			19
,000			
,709 (**)			20
,000			
,528 (**)			21
,000			
,582 (**)			22
,000			
,439 (**)			23
,000			
537 (**)			24
,000			
,739 (**)			25
,000			
,576 (**)			26
,000			
,630 (**)			27
,000			
,626 (**)			28
,000			
,673 (**)			29
,000			
,657 (**)			30
,000			
,548 (**)			31
,000			
,630 (**)			32
,000			
,637 (**)			33
,000			
,587 (**)			34
,000			
,622 (**)			35
,000			

(0.01)

(**)

(2)

.

:

(3)

(122 =)

,606 (**)			1
,000			
,638 (**)			2
,000			
,575 (**)			3
,000			
,661 (**)			4
,000			
,538 (**)			5
,000			
,596 (**)			6
,000			
,539 (**)			7
,000			
,477 (**)			8
,000			
,536 (**)			9
,000			
,622 (**)			10
,000			

(0.01)

(**)

(3)

: -2

0.87 (4)

0.95 ()

0.77 ()

.()

(4)

" "

0.87		1
0.95		2
0.77		3
0.94	.	4

" " (4)

.

: :

.(SPSS)

(Statistical Package For Social Science)

:

	(Pearson Correlation)	-1
	()	
"	"	-2
	(Cronbach's alpha)	
		-3
		-4
	()	
	(T - Test)	-5
	(Standard Deviation)	-6
	(²)	-7

الفصل الرابع

المؤشرات التحليلية للجدول الإحصائية
المجموعة من آراء المبحوثين

(7)

(5)

: :

(5)

%8.2	10	25	20
%31.2	38	35	25
%28.7	35	45	35
%18.0	22		45
%13.9	17		
%100.0	122		

(5)

(%31.2) 35 25
 45 35
 45 (%28.7)
 25 20 (%18.0)
 (%13.9) (%8.2)

(6)

%46.7	57	
%53.3	65	
%100.0	122	

(6)

(%53.3)

.(%46.7)

(7)

%4.1	5	
%6.6	8	
%17.2	21	
%41.8	51	
%12.3	15	
%18.0	22	
%100.0	122	

(7)

(%41.8)

(%17.2)

(%6.6)

(%12.3)

(%4.1)

.(%18.0)

(8)

%18.0	22	5
%18.8	23	10 5
%8.2	10	15 10
%41.0	50	15
%14.0	17	
%100.0	122	

(8)

(%41.0) 15
10 5
5 (%18.8)
15 10 (%18.0)
.(%14.0) (%8.2)
(%49.2)
10

(9)

%40.2	49	
%10.7	13	
%34.4	42	
%0.8	1	
%2.5	3	
%0.8	1	
%10.7	13	
%100.0	122	

(9)

(%40.2)

(%34.4)

(%10.7)

(%2.5)

(%0.8)

.(%10.7)

(10)

%4.9	6	
%8.2	10	
%1.6	2	
%0.8	1	
%1.6	2	
%0.8	1	
%1.6	2	
%80.3	98	
%100.0	122	

(10)

(% 8.2)

(%4.9)

(%1.6)

.(%80.3)

(%0.8)

(11)

النسبة المئوية	التكرار	الرتبة العسكرية
%37.7	46	
%4.1	5	
%4.1	5	
%9.8	12	
%7.4	9	
%0.8	1	
%36.1	44	
%100.0	122	

(11)

" " (%37.7) " "

(%7.4) " " (%9.8)

" " " "

(%0.8) " " (%4.1)

.(%36.1)

(15)

(12)

:

(12)

%5.7	7	
%3.3	4	
%20.5	25	
%69.7	85	
%0.8	1	
%100.0	122	

(12)

(% 69.7)

(%20.5)

(%5.7)

(%3.3)

.(%0.8)

(%69.7)

(%20.5)

(13)

%13.9	17	
%24.6	30	
%58.2	71	
%3.3	4	
%100.0	122	

(13)

(%58.2)

(%24.6)

.(%3.3)

(%13.9)

(%58.2)

(%24.6)

.

(14)

%56.6	69	
%23.8	29	
%19.7	24	
%100.0	122	

(14)

(%56.6)

.(%19.7)

(%23.8)

(15)

%21.4	35	
%11.7	19	
%12.9	21	
%22.1	36	
%31.9	52	
%100.00	163	

(15)

(%31.9)

(% 22.1)

(%21.4)

(%12.9)

.(%11.7)

:

:

(5 - 3.5)

(3.49 - 2.5)

(2.49)

.

:

(16)

:

(16)

	2			1	2	3	4	5		
12	**60.636	,9669	3.10	5	21	52	22	10		
				4.1	17.2	42.6	18.0	8.2		
11	**97.560	,8488	3.38	1	9	60	25	14		
				0.8	7.4	49.2	20.5	11.5		
1	**73.089	,9951	4.09	1	6	26	27	52		
				0.8	4.9	21.3	22.1	42.6		
10	**14.660	1.3377	3.42	8	25	19	22	32		
				6.6	20.5	15.6	18.0	26.2		
5	**55.714	,9961	3.60	3	6	45	27	24		
				2.5	4.9	36.9	22.1	19.7		
7	**29.315	1.0807	3.51	3	16	35	30	24		
				2.5	13.1	28.7	24.6	19.7		
6	**35.196	1.0402	3.52	2	15	38	29	23		
				1.6	12.3	31.1	23.8	18.9		
15	**54.189	,9674	2.54	12	44	34	12	4		
				9.8	36.1	27.9	9.8	3.3		

(16)

	2									
16	***74.943	,8958	2.45	11	51	32	9	3		
				9.0	41.8	26.2	7.4	2.5		
8	**48.182	1.0557	3.49	5	9	46	27	23		
				4.1	7.4	37.7	22.1	18.9		
9	**42.463	1.0980	3.49	2	17	43	18	28		
				1.6	13.9	35.2	14.8	23		
3	**53.099	1.0402	3.81	2	7	39	25	38		
				1.6	5.7	32.0	20.5	31.1		
4	**53.523	1.0927	3.80	3	7	38	21	40		
				2.5	5.7	31.1	17.2	32.8		
13	**35.358	1.0581	3.02	4	36	33	25	11		
				3.3	29.5	27.0	20.5	9.0		
14	**37.648	1.0750	2.67	12	42	30	17	7		
				9.8	34.4	24.6	13.9	5.7		
2	**66.273	1.0135	4.01	1	6	31	24	48		
				0.8	4.9	25.4	19.7	39.3		
()		,65	3.40							

(,01)

**

(,01)

2

(16)

(3.40)

()

: (16)

(7 - 1)

-1

:

"

" (16)

)

(
 (3.81) (4.01) (4.09)
 .(3.51) (3.52) (3.60) (3.80)
 (15 - 8) -2
 : " " (16)
)

(
 (3.42) (3.49) (3.49)
 .(2.54) (2.67) (3.02) (3.10) (3.38)
 (16) (16) -3
 () " "
 .(2.45)

:

(17)

:

(17)

	2									
				1	2	3	4	5		
8	**20.053	0.7387	4.3421	--	--	18	39	57		
				--	--	14.8	32.0	46.7		
24	**37.259	08103	4.0833	--	2	25	43	38		
				--	1.6	20.5	35.2	31.1		
5	**26.142	06855	4.3805	--	--	13	44	56		
				--	--	10.7	36.1	45.9		
2	**130.561	.7849	4.4123	1	2	9	39	63		
				0.8	1.6	7.4	32.0	51.6		
7	**23.912	69520	4.3628	--	--	14	44	55		
				--	--	11.5	36.1	45.1		
25	**47.955	,7944	4.0721	--	4	19	53	35		
				--	3.3	15.6	43.4	28.7		
27	**38.643	,8257	4.0536	--	4	23	48	37		
				--	3.3	18.9	39.3	30.3		
17	**46.752	,8036	4.2035	--	2	21	42	48		
				--	1.6	17.2	34.4	39.3		

(17)

	2			1	2	3	4	5		
30	**75.628	,8761	4.0177	1	5	21	50	36		
				0.8	4.1	17.2	41.0	29.5		
26	**70.298	,9244	4.0614	2	3	24	42	43		
				1.6	2.5	19.7	34.4	35.2		
15	**57.655	,7678	4.2301	--	3	14	50	46		
				--	2.5	11.5	41.0	37.7		
12	**103.640	,7997	4.2793	1	2	12	46	50		
				0.8	1.6	9.8	37.7	41.0		
29	**66.750	,9757	4.0536	3	3	23	39	44		
				2.5	2.5	18.9	32.0	36.1		
20	**84.607	,8262	4.1696	1	1	21	44	45)
				0.8	0.8	17.2	36.1	36.9		.(
4	**75.637	,7955	4.3894	--	4	10	37	62		
				--	3.3	8.2	30.3	50.8		
22	**37.478	,8635	4.1150	--	5	21	43	44		
				--	4.1	17.2	35.2	36.1		

(17)

	2									
				1	2	3	4	5		
14	**118.637	,7738	4.2478	1	3	8	56	45		
				0.8	2.5	6.6	45.9	36.9		
19	**82.091	,9137	4.1909	1	5	16	38	50		
				0.8	4.1	13.1	31.1	41.0		
34	**54.875	,9348	3.8661	1	7	30	42	32		
				0.8	5.7	24.6	34.4	26.2		
35	**56.929	,9353	3.8393	1	5	38	35	33		
				0.8	4.1	31.1	28.7	27.0		
18	**44.587	,8147	4.1964	--	2	22	40	48		
				--	1.6	18.0	32.8	39.3		
33	**59.586	,9790	3.9279	1	5	36	28	41		
				0.8	4.1	29.5	23.0	33.6		
9	**107.841	,7779	4.3009	1	1	13	46	52		
				0.8	.08	10.7	37.7	42.6		
3	**74.292	,7263	4.3982	--	1	13	39	60		
				--	0.8	10.7	32.0	49.2		
31	**60.727	1.0044	3.9818	4	3	23	41	39		
				3.3	2.5	18.9	33.6	32.0		
32	**64.655	,9206	3.9735	2	3	28	43	37		
				1.6	2.5	23.0	35.2	30.3		

(17)

	2			1	2	3	4	5		
				1	4	18	44	44		
21	**78.775	,8789	4.1351	0.8	3.3	14.8	36.1	36.1		
28	**68.268	,8988	4.0536	0.8	3.3	19.7	34.4	33.6		
23	**84.349	,9224	4.1009	2.5	2.5	11.5	40.2	32.8		
1	**88.327	,7503	4.4636	--	3	8	34	65		
10	**99.909	,8189	4.3000	0.8	0.8	13.1	31.1	44.3		
11	**56.748	,7554	4.2883	--	0.8	13.9	34.4	41.8		
6	**76.500	,6974	4.3661	--	1.6	6.6	40.2	43.4		
13	**54.429	,7884	4.2500	--	2.5	12.3	36.9	40.2		
16	**12.054	,7276	4.2072	--	--	20	48	43		
()		0.49	4.18			16.4	39.3	35.2		

.(0.01)

**

(0.01)

2

(17)

(4.18)

()

" (17)

"

:

-1

.(4.46)

-2

.(4.41)

-3

.(4.39)

-4

.(4.38)

-5

.(4.38)

-6

.(4.36)

-7

.(4.36)

-8

.(4.34)

-9

.(4.30)

	-10
.(4.30)	-11
.(4.28)	-12
.(4.27)	-13
.(4.25)	-14
	-15
.(4.24)	-16
.(4.23)	-17
	-18
.(4.20)	-19
.(4.20)	-19
.(4.19)	-19
.(4.19)	-19

	-20
.(4.16)	-21
.(4.13)	-22
.(4.11)	-23
.(4.10)	-24
.(4.08)	-25
.(4.07)	-26
.(4.06)	-27
.(4.05)	-28
.(4.05)	-29
.(4.05)	-30
.(4.01)	

	-31
.(3.98)	
	-32
.(3.97)	
	-33
.(3.92)	
	-34
.(3.86)	
	-35
.(3.83)	

:

(18)

:

(18)

	2										
										1	2
2	**72.885	,95	4.1	1	8	16	42	46			
				,8	6.6	13.1	34.4	37.7			
1	**40.805	,09	4.1	-	9	14	42	48			
				-	7.4	11.5	34.4	39.3			
4	**73.893	,88	4.0	1	5	21	49	36			
				,8	4.1	17.2	40.2	29.5			
10	**27.636	1.1	3.6	5	15	25	37	28			
				4.1	12.3	20.5	30.3	23.0			
5	**22.081	,96	3.9	-	8	29	32	42			
				-	6.6	23.8	26.2	34.4			
9	**63.009	1.2	3.7	1	4	43	34	29			
				.8	3.3	35.2	27.9	23.8			
7	**57.554	,96	3.8	2	4	40	33	33			
				1.6	3.3	32.8	27.0	27.0			
6	**60.054	1.0	3.9	4	2	31	32	43			
				3.3	1.6	25.4	26.2	35.2			
8	**48.804	1.0	3.7	4	5	34	38	31			
				3.3	4.1	27.9	31.1	25.4			
3	**67.752	1.0	4.1	1	9	21	31	51			
				0.8	7.4	17.2	25.4	41.8			
()		,59	3.92								

(0.01)

**

(0.01)

2

(18)

(3.92)

()

" (18)

	:	"
		-1
.(4.14)		-2
	.(4.09)	-3
	.(4.07)	-4
		.(4.01)
		-5
.(3.97)		-6
	.(3.96)	-7
	.(3.81)	-8
.(3.78)		-9
	.(3.78)	-10
	.(3.62)	

:

(19)

()

		()				
,001	111	3.89	,593	3.69	51	
			,612	3.23	62	()

(19)

(0.001)

(3.69)

(3.23) ()

.()

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

: :

:

:

(%69.7)

(%20.5)

:

(%58.2)

(%24.6)

:

(%56.6)

:

(%22.1)

(%31.9)

(%21.4)

(%12.9)

(%11.7)

.(50)

:

()

(4.09)

()

.(62)

:

()

(4.01)

87)

.(

:

()

(3.81)

.(75)

:

-)

- - -

(

3.80)

(3.51 3.52 3.60

) .

.(69- 68- 67

:

-)

- - - - -

- - -

(

- 3.42 - 3.49 - 3.49)

.(2.54 - 2.67 - 3.02 - 3.10 - 3.38

()

.(2.45)

:

)

(

.(177) .(17)

:

)

(

.(181) (18)

:

(0.001)

(3.69)

(3.23) ()

.()

:

:

:

:

.

:

.

:

.

:

.

:

.

:

.

:

:

:

:

:

.

:

.

:

.

:

.....

.

.

الخاتمة

" "

المراجع

	:	:
	:	:
(1988)		-1
	:	
	.	
(1990)		-2
.		
:	(1982)	-3
-)	(1974)	-4
	.	
(1981)	(-5
	:	
	.	
()	(1973)	-6
	.	
	(1974)	-7
	.	
	(1997)	-8
	.	

		(1989)	-9
		(1986)	-10
		-	
		(2001)	-11
) :		(1980)	-12
(-	-	-
		(1997)	-13

				:	:
			(2004)		-1
			(2004)		-2
			(1984)		-3
			(2003)		-4
..	(1985)		-5
	(1)			..	
	-		(1987)		-6
			-		
			(2002)		-7
			(1999)		-8
			(2002)		-9

	:	(1982)	-10
-		(1987)	-11
		(1996)	-12
		(1997)	-13
		(2002)	-14
-		(1978)	-15
	2000	(1999)	-16
		(2003)	-17
		(1998)	-18
		(1997)	-19

-	-	-20
-	(2001)	
	(1993)	-21
	(1986)	-22
-	(2002)	-23
	(2002)	-24
	(1984)	-25
	(1986)	-26
	(2000)	-27
	(1999)	-28
	(1979)	-29

:	(1993)	-30
- - -	(2003)	-31
.	(2003)	-32
.	(1978)	-33
.	(1987)	-34
.	(2003)	-35
.	(2005)	-36
- - -	(2002)	-37
.	(1985)	-38
.	(1999)	-39
.	(.)	-40

-	-	-	-	-41
-		(1995)	-	
-	(1421)			-42
		(2000)	-	-43
		(1994)		-44
	(2000)			-45
		(1980)		-46
		(1993)		-47
(1989)			-	-48
		(.)		-49
			.(.)	

-	-	-	-	-50
	(1991)		-	
			(1990)	-51
			(2001)	-52
			(2000)	-53
	-	-	-	
	(2001)		-	-54
			(1997)	-55
			(2001)	-56
			(1991)	-57
			(1993)	-58
			(1993)	-59

		(2003)	-60
	(1991)	-	-61
-	-	(1982)	-62
	(1997)		-63
		(1985)	-64
		(1993)	-65
		(1995)	-66
	(1997)		-67
		(1993)	-68
-	-		-69
		(2000)	

(2002) - -70

(1999) -71

(1999) -72

(1995) -73

(1979) -74

(1996) -75

(1995) -76

(2002) -77

	(1988)	-78
	(1990)	-79
(1996)	-	-80
	(1986)	-81
	(1987)	-82
	(1993)	-83
(1995)	-	-84
	(2004)	-85
	(.)	-86
	(1998)	-87
(2003)	-	-88

		(1994)	-89
			(184)
		(1994)	-90
-	(2003)	-	-91
-		(2001)	-92
		-	
-		(2003)	-93
		-	
	-	(1985)	-94
-	-	(1988)	-95
-	(1994)		-96
		-	-

	(2001)	-97
	(1974)	-98
	(1983)	-99
	(1983)	-100
	(2001)	-101
	(1990)	-102
	(2004)	-103
(2002)	-	-104
(2002)	-	-105

	:	:
:	(1984)	-1
	.	
	(.)	-2
	:	:
	.	
	(1979)	. . -3
	.	:
	(1989)	. -4
		:
		.
:	(1990)	. . -5
	.	
	...	(1993) . . -6
:	:	
		.
-	(1991)	-7
	:	-
	.	
-	-	-
	(1996)	-8
		:
	.	

	(2003)	-9
	:	
(46)		
	.	
:	(1981)	-10
	.	
	(1993)	-11
	:	
	.	
) . . .	(1990)	-12
:	(
:	.	
	(1981)	-13
	.	

(2000)	:	:	-1
(2000)	.	.	-2
(2000)	.	.	-3
(2003)	.	.	-4
(1992)	.	.	-5
(2004)	.	.	-6

(2002) -7

(2000) -8

(2003) -9

(2001) -10

()

(1996) -11

(1998) -12

(2001) -13

(2002) -14

...	:	:
	(1412)	-1
	(1990)	-2
	(1996)	-3
	(1995)	-4
	(2000)	-5
	(1416)	-6
	(1997)	-7
	(1998)	-8
(1424)	:	-9
(- -)		

	:()	:
:	(1407)	-1
.	(65)	
:	(1998)	-2
	.	(110)
:	(1993)	-3
.	(1) (14)	
:	(1980)	-4
(5)		
.	.	
:	(1997)	-5
.	.	
:	(2000)	-6
(121)		
.	.	
:	(1421)	-7
.	.	
:	(8)	
:	(2004)	-8

-

-

-	:	(1989)	-9
-	:	(1994)	-10
(571)	:	(1977)	-11
	.	(79)	

:

- 1- Admiral William O. Studman, American Intelligence Journal, Spring, summer, (1993).
- 2- Brods (1980), information as the fundamental social science, New bend in Documentation and information, London, Aslip.
- 3- Compton (1970), encyclopedia v.13.
- 4- Gray, John. Scientific information, John Gray and Brian Perry – London: Oxford University Press, (1975).
- 5- Herbert, Ray & Donald Ungerati & Thomas Bohn: An Introduction to Modern Communication Mass Media, New York: Longman, (1982).
- 6- Information Network System. Kitahara, Yasusada London, Heine mann.
- 7- Julian Hale: Radio Power, Propaganda and international Broadcasting, Philadelphia: Temple University Press, (1975).
- 8- Lambert, Jill (1985). Scientific and technical London. Clive Bingley.
- 9- McGarry, K. J- changing context of information an introduction Analysis London, Bingley, (1981).
- 10-Nato – open Source – intelligence, hand book, November, (2001).
- 11-Oss Notices, May (1995) – Steven Rodon, Jerusalem Post, 6 January (1995).
- 12- Oss, 04, Back to basics: 2 nd Generation Osint & Global Issues – Proceedings – Holiday Inn westpark Rosslyn – Washington – DC, 12 – 16 April 2004.
- 13-Paulson, James Warren – "An empirical Study on the growth of open Source and Commercial

- Software Products" Degree: MSC, (2001),
University of Calgary, (canda).
- 14-R. Steel, open Source intelligence, what is it ?
November, (1995).
- 15-Scharff, Eric David – "open Source: A conceptual
framework for collaborative artifact and Knowledge
construction" Ph D, (2002), University Of Colorado
at Boulder.
- 16-The Washington post, 25 August (1995).
- 17-Windleshan L. Broadcastion in a free Society,
Oxford: B, Blackmell Publishers, (1981).
- 18- Words and Theasurus of English Roget, peter mark.
New york, chathan River, (1987). Phrases.

الملحقات

ملحق رقم (1)

استمارة استبيان حول مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة
لجمع المعلومات الأمنية (بعد التحكيم)

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
كلية الدراسات العليا
قسم العلوم الشرطية
تخصص: قيادة أمنية

استبانة لدراسة بعنوان:
مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة
لجمع المعلومات الأمنية

الباحث

2005 - 1426

: :

..... : (1

() □ □: (2

□ □: (3

□ □

..... □

..... : (4

□ □ □ : (5

□ □

□

□ □ □: (6

□ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □: (7

□ □ □ □

□

: :

: (1)

-

-

-

-

(2)

:

-

-

-

: (3)

..... -

..... -

(4)

(_____)

-

-

-

-

-

..... -

:

:

:

:

					.	1
						2
					.	3
					.	4
					.	5
						6
					.	7
					.	8
					.	9
						10
					.	11
					.	12
						13
					.	14
						15
					.	16

: :
:

:

						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12

						13
					.	14
)	
					.(15
						16
					.	17
						18
					.	19
						20
					.	

						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29

						30
						31
						32
						33
						34
						35

: :

: :

:

						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7

						8
						9
						10

...

:

ملحق رقم (2)

بيان أسماء المحكمين لاستمارة الاستبيان حول مقومات التعامل
مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية

	.	/	(1)
	.	/	(2)
	.	/	(3)
	.	/	(4)
	.	/	(5)
	.	/	(6)
	.	/	(7)
	.	/	(8)
	.	/	(9)
	.	/	(10)
	.	/	(11)
	.	/	(12)
	.	/	(13)
	.	/	(14)
	.	/	(15)
	.	/	(16)
	.	/	(17)
	.	/	(18)

ملحق رقم (3)

خاص بخطابات الرسالة أثناء مرحلة الإعداد

ملحق رقم (3 - 1)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

() :

: -1

-

-

: -2

-

-

-

-

0505465832/

2742401/

ملحق رقم (3 - 2)

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم العزيز
حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

)
(

:

-1

-2

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

0505465832

ملحق رقم (3 - 3)

إلى من يهمه الأمر

تفيد إدارة القبول والتسجيل بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن خالد محمد عثمان الفالح (الرقم الجامعي ٤٢٣٠١٢٠) أحد طلاب كلية الدراسات العليا بماجستير العلوم الشرطية قد أنهى السنتين المنهجيتين وهو الآن في السنة الدراسية الثالثة (مرحلة إعداد البحث) وبناء على طلبه منح هذا الخطاب.

والله الموفق،،،

مدير
إدارة القبول والتسجيل
مصطفى بن صلاح المرغلاني

ملحق رقم (3 - 4)

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

Naif Arab University for Security Sciences

إفادة

يفيد قسم العلوم الشرطية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بأن الطالب: خالد محمد الفالح يعد بحثاً علمياً بعنوان: " مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية " لاستكمال متطلبات الحصول علي درجة الماجستير بالجامعة قسم العلوم الشرطية تخصص قيادة أمنية .

وبالله التوفيق ،،

رئيس القسم : الفريق . د . عباس أبوشامة

التوقيع :

التاريخ : ٩ / ٩ / ١٤٢٥ هـ

